

**INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS CONTEXTUALIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS:
POSSIBILIDADES E DESAFIOS****DOI: 10.5281/zenodo.16459504****Jolian Ricardo de Souza e Souza**

Licenciatura Plena em educação física e Pós graduação Lato Sensu em educação física Escolar. E-mail: jolian.souza@hotmail.com

RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivos compreender em que consiste a Inteligência Artificial e como está sendo a sua inserção na educação, estudando como ocorre o acompanhamento dos estudantes no AVA por meio deste recurso, analisando as possibilidades do uso de tecnologias da IA em sistemas educacionais, tanto na educação básica quanto na formação de professores. A Educação a Distância vem se destacando cada vez mais como uma modalidade, oferecendo flexibilidade de tempo e espaço, permitindo que estudantes de diferentes territórios acessem conteúdos e interajam com professores e entre si de forma remota. Novas ferramentas e recursos vêm sendo utilizados com o objetivo de propor novas experiências de aprendizagem mais interativas, dinâmicas e personalizadas, como o Chat GPT, Chat GPT 4.0, Perplexity e Bard. Tornou-se relevante verificar de que forma estas ferramentas possibilitam a flexibilização, integração e alternância nos momentos de sala de aula e na aprendizagem virtual. Buscando responder tais questionamentos, a presente pesquisa tem como metodologia uma revisão bibliográfica, o levantamento dos dados ocorreu através de plataformas eletrônicas, como Scielo (*Scientific Electronic Library Online*), Google acadêmico, Revistas online, Manuais do Ministério da Educação e materiais específicos da Must University. Concluiu-se que o avanço das tecnologias e o emprego de inteligência artificial são grandes aliados na Educação e que a Inteligência Artificial (IA) pode desempenhar um papel fundamental nesse processo.

Palavras-chave: Educação a distância. Inteligência Artificial. Ambiente Virtual de Aprendizagem.

ABSTRACT: The present research aimed to understand what Artificial Intelligence consists of and how it is being inserted into education, studying how students are monitored in the VLE through this resource, analyzing the possibilities of using AI technologies in educational systems, both in basic education and teacher training. Distance Education has increasingly stood out as a modality, offering flexibility of time and space, allowing students from different territories to access content and interact with teachers and each other remotely. New tools and resources have been used with the aim of proposing new, more interactive, dynamic and personalized learning experiences, such as Chat GPT, Chat GPT 4.0, Perplexity and Bard. It has become important to check how these tools enable flexibility, integration and alternation in classroom moments and virtual learning. Seeking to answer such questions, this research has as its methodology a bibliographical review, the data collection took place through electronic platforms, such as Scielo (Scientific Electronic Library Online), Google Scholar, Online Magazines, Manuals from the Ministry of Education and specific materials from Must University. It was concluded that the advancement of technologies and the use of artificial intelligence are great allies in Education and that Artificial Intelligence (AI) can play a fundamental role in this process.

Keywords: Distance education. Artificial intelligence. Virtual learning environment.

1 Introdução

A presente pesquisa teve como objetivos compreender em que consiste a Inteligência Artificial e como está sendo a sua inserção na educação, estudando como ocorre o acompanhamento dos estudantes no AVA por meio deste recurso, analisando as possibilidades do uso de tecnologias da IA em sistemas educacionais, tanto na educação básica quanto na formação de professores.

A motivação para o tema: “Inteligência Artificial: Possibilidades e desafios” surgiu devido às experiências vividas nos últimos anos na educação que tem passado por muitas transformações, impulsionadas pelo avanço das tecnologias e pela necessidade de aperfeiçoar e conhecer recursos modernos que fazem toda a diferença no processo de ensino aprendizagem.

Conhecer as possibilidades e desafios da Inteligência Artificial na Educação a Distância, identificando as metodologias de aprendizagem que podem ser aplicadas e os benefícios potenciais que podem ser alcançados com os alunos são fatores que justificam a presente pesquisa, uma vez que a Educação a Distância vem oferecendo oportunidades de aprendizado flexíveis e acessíveis para milhões de alunos em todo o mundo. Estudos indicam que o ensino a distância vem passando por etapas ou gerações em seu processo de desenvolvimento (Costa, 2017).

Com o contínuo avanço da tecnologia e inovação educacional, espera-se que a educação a distância continue a evoluir e se adaptar às necessidades emergentes dos alunos e das instituições de ensino, proporcionando uma educação de qualidade para todos, independentemente de sua localização geográfica ou situação social.

A educação a distância tem suas raízes históricas nas formas de ensino por correspondência, que ocorriam por meio de envio de cartas ou por rádio e televisão. Dessa forma, a educação a distância por meio de correspondências, que permitiam que os alunos recebessem materiais didáticos pelo correio e enviassem seus trabalhos de volta para avaliação. Com o passar dos anos, com o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e informação (TCIs), como telefone, rádio, televisão e computadores, as mudanças tecnológicas impulsionaram o avanço da educação a distância, tornando-a ainda mais acessível e prática (Costa, 2017).

Hoje, a inteligência artificial (IA) pode contribuir de diferentes maneiras, auxiliando educadores e estudantes. Por exemplo, os alunos podem fazer perguntas sobre conceitos

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

específicos, problemas ou dúvidas em uma determinada disciplina, e o Chat GPT pode fornecer respostas explicativas e esclarecedoras.

Em uma geração do século atual que chamamos de “geração dos nativos digitais”, a educação deve estar sempre em constante transformação, pois não cabe mais no século XXI, uma educação sem a possibilidade de inserir as tecnologias no currículo, pois essa geração precisa ser educada para o futuro, e preparada para transformar o seu meio e a sua realidade pessoal e social (Mello, 2022).

Nas escolas Municipais e Estaduais os alunos têm acesso aos conteúdos não apenas pelo computador, notebook ou Chromebook, mas também pelos celulares smartphones. Dessa forma, o aprendizado móvel tornou-se uma parte integrante da educação a distância e no cotidiano dos alunos e professores. As plataformas educacionais oferecem aplicativos mais acessíveis para dispositivos móveis, otimizados para permitir que os alunos acessem o conteúdo do curso e participem das atividades de aprendizado em qualquer local com acesso à internet.

A metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa compreende uma pesquisa bibliográfica para um maior contato com trabalhos científicos sobre o tema, cujas fontes estão sendo livros, revistas, materiais disponibilizados pela Must University e internet com o objetivo de levantar teorias sobre o assunto estudado.

2 A Inteligência Artificial no processo educacional

Nos últimos anos, o campo da IA tem testemunhado um crescimento muito grande, com destaque para o desenvolvimento do aprendizado de máquina (*machine learning*). Esse avanço possibilitou a criação de Inteligências Artificiais Generativas (IAGs), como o Chat GPT, Chat GPT

4.0. O Chat GPT é capaz de compreender uma variedade de tópicos, responder a perguntas, fornecer informações, realizar tarefas simples e até mesmo manter uma conversa casual.

Ele funciona analisando o contexto da conversa e gerando respostas que são coerentes e relevantes com base nesse contexto. Os Chat GPT são frequentemente utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo assistentes virtuais, suporte ao cliente automatizado, e até mesmo para diversão e entretenimento. É uma IA que pode ser usada na resolução dos mais diversos problemas em diferentes níveis de dificuldade, como na correção automática de uma palavra pelo corretor ortográfico dos telefones celulares, até em tomadas de decisões, assumindo, muitas vezes, o lugar de um especialista, como ocorre na medicina, no mercado

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

financeiro ou no ambiente profissional (Nunes, Silva, Sousa & Sousa, 2020).

O Chat GPT pode oferecer exercícios de prática e resolver problemas com os alunos, fornecendo *feedback* imediato sobre o desempenho deles. Assim, um Chat GPT pode ajudar os alunos a praticar a conversação em um idioma estrangeiro, fornecendo diálogos simulados e corrigindo erros gramaticais e de vocabulário.

Na educação, novas ferramentas e recursos vêm sendo utilizados com o objetivo de propor novas experiências de aprendizagem mais interativas, dinâmicas e personalizadas. Dentre essas ferramentas e recursos, buscou-se destacar a Inteligência Artificial (IA) que tem desempenhado um papel fundamental nesse contexto. Por meio de algoritmos avançados, a IA pode analisar dados, adaptando o ensino às necessidades individuais dos estudantes e auxiliando na tomada de decisões pedagógicas.

A Inteligência Artificial (IA) na educação traz possibilidades e desafios e é definida como um algoritmo capaz de reproduzir uma tarefa de forma inteligente, sendo ela simples ou complexa e que dependa de comandos parecidos com os que são emitidos pelo cérebro humano. Já o algoritmo, é um conjunto de passos para realizar esta tarefa. Segundo Santos, 2019, p. 25 "A Inteligência Artificial é um campo multidisciplinar que busca desenvolver sistemas capazes de simular a capacidade humana de aprender, raciocinar e tomar decisões".

A IA tem revolucionado a sala de aula trazendo inovação para o ensino-aprendizagem. Com o avanço tecnológico, novas modalidades de ensino surgiram no decorrer dos anos. A influência do mundo digital e tecnológico tem causado impacto em diversas áreas da sociedade, inclusive na educação.

O ensino personalizado utiliza recursos digitais como principal ferramenta de acompanhamento para que seja possível avaliar e apoiar os estudantes durante toda sua jornada acadêmica. Para dar suporte a esta mediação a Inteligência Artificial possibilita que muitas atividades sejam propostas de forma homogênea, ou seja, que atenda aos diferentes perfis de aprendizagem e que auxilie no trabalho dos professores.

No entanto, é importante destacar que a tecnologia educacional deve ser utilizada de maneira equilibrada e cuidadosa. O acompanhamento docente e o trabalho dos professores não são substituíveis pela tecnologia. Os professores desempenham um papel fundamental na mediação do ensino-aprendizagem e no uso adequado das ferramentas tecnológicas. Portanto, é necessário considerar os objetivos educacionais, as necessidades dos estudantes e garantir que a tecnologia seja uma ferramenta de apoio, não um substituto para a interação humana.

A personalização da aprendizagem, a interatividade, a colaboração e o acesso à

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

informação são alguns dos benefícios proporcionados por essas ferramentas. No entanto, é fundamental que os professores utilizem a tecnologia de forma responsável e estratégica, com planejamento e cuidado.

É o professor quem promove a interação entre os alunos e entre o conteúdo do curso, incentivando discussões, debates e colaborações em grupo. Isso pode ser feito por meio de fóruns de discussão online, sessões de *chat* ao vivo, trabalhos em grupo e outras atividades interativas.

Também é papel do professor avaliar o progresso formativo dos alunos, por meio de atividades diversificada como testes, trabalhos, projetos e outros meios de aferir se os objetivos do ensino e aprendizagem estão sendo alcançados de maneira satisfatória. Na Educação a Distância várias são as possibilidades do fazer pedagógico com apoio da Inteligência Artificial.

3 Considerações Finais

Concluiu-se que por meio das tecnologias o conhecimento pode ser construído progressivamente e de qualquer lugar, basta que o usuário tenha disponibilidade de tempo e força de vontade e que o Ensino Personalizado com o uso do ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) tem se destacado como uma abordagem inovadora no contexto da EaD. Essa tecnologia tem o potencial de transformar a forma como os estudantes aprendem, fornecendo suporte individualizado e interativo em tempo real.

A educação a distância pode oferecer flexibilidade e conveniência para os estudantes em geral, permitindo que se organizem e estudem dentro de seus próprios horários, adaptando o aprendizado às suas necessidades pessoais e profissionais. Dessa forma, foi possível perceber que, para garantir o engajamento dos alunos e promover interações significativas em um ambiente de aprendizado remoto é preciso conhecer os recursos tecnológicos para saber utilizá-los.

4 Referências Bibliográficas

Costa, A. R. da. (2017). A Educação a distância no Brasil: Concepções, histórico e bases legais. **Revista Científica da FASETE**. n. 01, pp. 59-74. Disponível em: https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2017/12/a_educacao_a_distancia_no_brasil_concepcoes_historico_e_bases_legais.pdf. Acessado em: 25 de jul. 2024.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Mello, C; A. Neto, J; Petrillo, R. (2002). Educação 5.0 - Educação para o Futuro. Editora Proesso. Must University.

Santos, M. A. (2019). Inteligência Artificial: Conceitos, tecnologias e aplicações. Novatec Editora.